

Тип БПЛА	Види загроз	Рівень		Сума загроз
		ризиків	збитків	
БПЛА-розвідники	Конфіденційність	високий 3	низький 1	4
БПЛА-РЕП DoS	Доступність	низький 1	середній 2	3
БПЛА-РЕП spoofing	Цілісність	низький 1	високий 3	7
	Спостереженість	низький 1	середній 2	
Ударні БПЛА	Доступність	низький 1	високий 3	4

Рис. 3. Модель загроз з розрахунком сумарного рівня ризиків та збитків

Таким чином, авторами побудовано модель загроз, яка дозволяє визначити ризики і збитки різних типів БПЛА, та вибрати оптимальні методи захисту безпроводних мереж. Результати аналізу загроз свідчать, що на теперішній час найбільшу імовірність застосування мають БПЛА-розвідники, а максимальну загрозу інформаційній безпеці становлять БПЛА-РЕБ з функцією підміни АС (рис. 3).

Література:

1. Рашич А.В. Сети беспроводного доступа WiMAX: учебное пособие. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. - 179 с.
2. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: учебное пособие. – М.: ИД "ФОРУМ": ИНФА-М, 2008. – 416 с.
3. Защита объектов телекоммуникаций от электромагнитных воздействий / Акбашев Б.Б., Балюк Н.В., Кечиев Л.Н. – М.: Грифон, 2014. – 472 с.

УДК 004.056.5

МОДЕЛІ ТА МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ КІБЕРБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Гончар С.Ф.
к.т.н., с.н.с.,
учений секретар
ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України
sfgonchar@gmail.com

Анотація. Для вирішення проблеми, пов'язаної з оцінюванням ризиків кібербезпеки об'єктів критичної інфраструктури у роботі приводяться векторна модель та модель комплексного ризику кібербезпеки інформаційних

систем об'єктів критичної інфраструктури. Розроблено метод обчислення комплексного ризику, розроблено структурні рішення обчислювальних систем для розрахунку сумарного ризику кібербезпеки інформаційних систем об'єктів критичної інфраструктури з використанням розроблених моделей та запропонованого методу.

Події останніх років в Україні і у світі показали нагальну необхідність забезпечення кібербезпеки інформаційних систем об'єктів критичної інфраструктури, особливо енергетичного сектору. Власники інформаційних систем об'єктів критичної інфраструктури прагнуть звести до мінімуму ризику кібербезпеки, а також мінімізувати витрати на заходи по мінімізації цих ризиків. Економічна доцільність застосування і вибір тих чи інших заходів по обробці ризику, включаючи як організаційні, так і технічні, визначається оціночним порівнянням вартості таких заходів з максимальною величиною збитків в результаті дії декількох ризиків. Результат оцінювання сумарного ризику дають підстави для прийняття рішення щодо прийнятності їх рівня і необхідності чи економічної доцільності їх подальшої обробки. Під сумарним ризиком будемо розуміти певну величину, що визначається збитками у результаті реалізації усіх складових ризиків, і ймовірністю реалізації цих ризиків. Така задача являється актуальною для визначення ризику кібербезпеки інформаційних системи об'єктів критичної інфраструктури у цілому, з урахуванням критичних особливостей таких інформаційних систем у порівнянні з традиційними системами інформаційних технологій, а також з урахуванням ризику людського чиннику при прийнятті управлінського рішення.

Дослідженню проблем, пов'язаних із процесом оцінювання ризику кібербезпеки інформаційних систем об'єктів критичної інфраструктури присвячується значна частина публікацій вітчизняних і зарубіжних вчених. Але існуючі підходи до визначення поняття ризиків та методи їх оцінювання недостатньо повно описують це поняття, не враховують суб'єктивний ризик, що ускладнює коректне його оцінювання. Невирішеним залишається питання, пов'язане із можливістю розрахунку суми ризиків, що дало би можливість здійснення кількісного оцінювання ризику у цілому, врахування при оцінюванні ризику людського чиннику, що являється надзвичайно актуальним для об'єктів критичної інфраструктури, особливо енергетичного сектору.

Незважаючи на значну кількість підходів до вирішення даної проблеми, вона залишається актуальною не тільки для України, але і для всієї світової спільноти.

Метою проведених досліджень було обґрунтувати поняття комплексного ризику кібербезпеки інформаційних систем об'єктів критичної інфраструктури, запропонувати векторну модель ризику та модель комплексного ризику, метод оцінювання комплексного ризику, розробити структурні рішення обчислювальних систем для оцінювання ризику кібербезпеки інформаційних систем об'єктів критичної інфраструктури з використанням запропонованих методів.

Прийняття рішень у сфері управління ризиками в значній мірі залежить від людського чинника, який має суб'єктивний характер. Тому, коректне кількісне оцінювання повного ризику можливе шляхом визначення комплексного ризику. Під комплексним ризиком будемо розуміти ризик, який включає в себе складові об'єктивного та суб'єктивного ризиків.

Ризики характеризуються конкретним значенням. У той же час, ризик може зменшуватися або збільшуватися, змінюючи напрям, зберігаючи при цьому знак. Тому, ризики, як об'єктивні, так і суб'єктивні, характеризуються напрямком та значенням і їх можна подати у вигляді векторів. Для визначення результуючого комплексного ризику необхідно додати об'єктивний і суб'єктивний ризики. Але алгебраїчно додавати ці два ризики не можливо через те, що вони відмінні по своєму характеру.

При вирішенні такої задачі виникає необхідність отримувати числові характеристики векторів (довжини) та їх взаємного розміщення (кут між векторами). Дослідження авторів [1–4] показують, що для 2-мірного векторного простору, у якому представлені вектори ризиків $R_1 = p_1 \cdot h_1$ та $R_2 = p_2 \cdot h_2$, заданий скалярний добуток цих векторів і справедливі аксіоми, характерні для евклідового простору. Це означає, що зазначений векторний простір являється 2-мірним евклідовим простором. Наявність скалярного добутку дозволяє ввести довжину вектору, кут між векторами, поняття проєкції вектору на вісь, поняття ортогональності векторів. З урахуванням викладеного, векторна модель ризиків кібербезпеки інформаційних систем об'єктів критичної інфраструктури приведена на рис. 1.

Рис. 1. Векторна модель ризику.

Використовуючи векторну модель ризиків, з урахування представлення вектору комплексним числом, пропонуємо модель комплексного ризику (рис. 2).

Рис. 2. Модель комплексного ризику.

Аналіз векторної моделі ризику, рис. 1, та моделі комплексного ризику, рис. 2, дозволяє здійснити інтерпретацію комплексного ризику, у залежності від кута нахилу вектору ризику до осі абсцис. У випадку відсутності суб'єктивної складової комплексного ризику величина комплексного ризику дорівнює величині об'єктивного ризику, тобто. Якщо існує об'єктивний ризик і суб'єктивний ризик, то наявність суб'єктивного ризику буде збільшувати величину комплексного ризику. Із збільшенням величини суб'єктивного ризику, збільшується абсолютне значення комплексного ризику. У випадку відсутності об'єктивної складової комплексного ризику, величина комплексного ризику дорівнює величині суб'єктивного ризику.

Використовуючи векторну модель ризиків та модель комплексного ризику пропонуємо метод розрахунку комплексного ризику кібербезпеки інформаційних систем об'єктів критичної інфраструктури. Метод передбачає введення вхідних параметрів об'єктивного ризику, суб'єктивного ризику, що враховує людський чинник, обчислення з урахуванням розроблених моделей та виведення результатів обчислень. Схематичне відображення методу приведено на рис. 3.

Рис. 3. Схематичне відображення методу обчислення комплексного ризику.

На основі запропонованого методу можна побудувати системи, як програмні так і апаратно-програмні, спрямованих на оцінювання суми ризиків кібербезпеки інформаційних систем об'єктів критичної інфраструктури. Структурну модель (рішення) обчислювальної системи оцінювання ризику кібербезпеки інформаційних систем, що реалізує запропонований метод, представлено на рис. 4.

Структурна модель обчислювальної системи «Калькулятор комплексного ризику», рис. 4, яка, за рахунок використання модулів введення, обчислення і аналізу даних, блоків розрахунку, визначення та формування даних, що реалізують метод розрахунку суми ризиків, дозволяє здійснювати автоматизований розрахунок повного ризику, з урахуванням об'єктивної та суб'єктивної його складових, з використанням теорії векторної алгебри та комплексних чисел.

До складу обчислювальної системи, рис. 4, входять: модуль введення початкових даних 1, блок пам'яті 2, модуль обчислення і аналізу даних 3, модуль виведення та візуалізації інформації 7, модуль обчислення і аналізу даних 3 містить блок розрахунку квадрату вхідних даних 4, блок суматора вхідних даних 5, блок розрахунку квадратного кореня 6.

Рис. 4. Структурна модель (рішення) обчислювальної системи.

Результати обчислень виводяться на пристрій відображення інформації, що міститься у модулі виведення та візуалізації інформації 7 і в блок пам'яті 2.

Запропонована обчислювальна система може бути використана, як частина системи підтримки прийняття рішень.

Таким чином, розроблені векторна модель та модель комплексного ризику кібербезпеки інформаційних систем об'єктів критичної інфраструктури дозволяють ввести метрику векторів ризиків та здійснювати векторні операції над ними.

Запропонований метод розрахунку комплексного ризику кібербезпеки інформаційних систем об'єктів критичної інфраструктури, що дозволяє здійснювати оцінювання ризиків з урахуванням величини впливу людського чиннику.

Запропоновані структурні моделі обчислювальних систем для розрахунку суми ризиків кібербезпеки інформаційних систем об'єктів критичної інфраструктури дозволяють автоматизувати процес розрахунку сумарного ризику та обчислення комплексного ризику з урахуванням величин об'єктивної та суб'єктивної складових.

Література:

1. Мохор В. В. Методи оцінки сумарного ризику кібербезпеки об'єктів критичної інфраструктури / В. В. Мохор, С. Ф. Гончар, О. М. Дибач. // Ядерна та радіаційна безпека. – 2019. – №2(82). – С. 57–61.

2. Мохор В.В. Дослідження правомірності подання ризиків векторами у евклідовому просторі / Мохор В.В., Гончар С.Ф. // Електронне моделювання. – 2019. – Т.41. – №4. – С. 73-84.

3. Мохор В.В. Идея построения алгебры рисков на основе теории комплексных чисел / Мохор В.В., Гончар С.Ф. // Електронне моделювання. – 2018. – Т.40. – №4. – С. 107-111.

4. Гончар С.Ф. Оцінювання ризиків кібербезпеки інформаційних систем об'єктів критичної інфраструктури : монографія / С.Ф. Гончар. – Київ : «Альфа реклама», 2019. – 176с.